

EMOTSIYALARNI BOSHQARISH SAMARALI BOSHQARUV OMILI SIFATIDA

Axmedova Maxira Sultonboyevna

Ma'mun Universiteti "Psixologiya va tibbiyot" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12787031>

Annotatsiya: Mazkur tezisda hissiyotlarni va emotsiyalarni boshqarish uslublari ilmiy-nazariy xususiyatlari va asoslari haqida fikr mulohazalar yuritiladi. Shuningdek, Emotsiyalarni boshqarish uslublari va uning ahamiyati haqida munozaralar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: hissiyot, emotsiya, dinamik stereotip, ambivalentlik, stress, paraksik hislar, estetik hislar, intellektual hislar, affekt, emotsional fon.

Kirish

Emotsiya - bu xulq-atvorni impulsiv tartibga solishning psixologik jarayoni bo'lib, u asosan ijobiy yoki salbiy omillarning tanaga ta'sirini aks ettiradi. Tuyg'ular tufayli tana o'zgaruvchan muhitga moslashadi. Bu tananing har qanday stimulg'a bo'lgan birinchi reaksiyasi bo'lgan hissiyotdir, shuning uchun o'zini anglash va emotsiyalarni boshqarish orqali odam atrofdagi hamma narsaga yetarli darajada javob berishi mumkin.

Emotsiyalar - bu bevosita tajribalar, yoqimli yoki yoqimsiz his-tuyg'ular, insonning dunyoga va odamlarga munosabati, shuningdek uning dolzarb ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan amaliy faoliyati jarayoni va natijalari shaklida aks etadigan sub'ektiv psixologik holatlarning maxsus sinfi hisoblanadi.

Emotsiyalar shaxsiydir, ular ma'lum bir vaziyatda ma'lum bir odam uchun ob'ektlar va hodisalarning ahamiyatini aks ettiradi¹.

Inson faoliyatidagi emotsiyalar uning borishi va natijalarini baholash funksiyasini bajaradi. Ular faoliyatni rag'batlantirish va yo'naltirish orqali tashkil qiladilar.

P. K. Anoxin emotsiyalarni evolyutsiya nuqtai nazaridan ko'rib chiqdi, unda ular hayotni saqlab qolishga yordam beradigan moslashuvchan mexanizm sifatida paydo bo'ldi va mustahkamlandi. P. V. Simonov dolzarb ehtiyoj va uni qondirish imkoniyatini baholash nuqtai nazaridan. B. I. Dodonov emotsiyalarning qadriyat tomonini va shaxsning hissiy yo'nalishini, ma'lum bir odamga xos bo'lgan tajribalarga bo'lgan ehtiyoj bilan ifodalanganligini ta'kidladi, bundan tashqari u ochiq deb hisoblagan emotsiyalarning muhim tasnifini taqdim etdi.

E. P. Ilyin emotsional reaksiyaning refleksli Psixovegetativ xususiyatini, shuningdek vaziyatga nisbatan tajribalar shaklida sub'ektiv partiyaviy munosabatlarning mavjudligini, uning natijasini va ushbu vaziyatda maqsadga muvofiq xatti-harakatlarni rag'batlantirishni ta'kidlaydi. U emotsiyalarning asosiy xususiyatlarini ham sanab o'tdi:

- *universallik;*
- *dinamiklik;*
- *dominantlik;*
- *yig'ish va mustahkamlash;*
- *moslashish;*
- *tarafkashlik (sub'ektivlik);*
- *plastika;*
- *xotirada saqlash;*
- *ambivalentlik;*

¹ *Совпель Д.Е.* Управление эмоциями. — СПб: Питер, 2009. — 284 с.

➤ *kommutatsiya*².

Emotsional holatlar faoliyatga, farovonlikka, sog'liqqa, temperamentga bog'liq bo'lishi mumkin. Ular inson uchun odatiy va tasodifiy xatti-harakatlar xususiyatlarini ochib beradi. Odatda emotsional holatlar shaxsning individualligini tavsiflaydi, garchi u har doim ham ularning sabablarini tushunmasa. Tasodifiy hissiy holatlar shaxsning individualligini tavsiflamaydi, balki u duch keladigan vaziyatlar, holatlar bilan oldindan belgilanadi.

Emotsiya kognitiv jarayonlarga, hissiy ohang ko'rinishidagi intellektual faoliyatga kiritilgan. Bu hissiyotlarning hissiy ohangi va taassurotlarning hissiy ohangi sifatida namoyon bo'ladi. Birinchisining vazifalari xulq-atvor natijalariga erishish nuqtai nazaridan istiqbolli turlarni yo'naltirish, ta'minlashdir. Ikkinchisining vazifalari - estetik zavq yoki norozilik, zavq yoki jirkanish, bu odamning ob'ektlar, hodisalar yoki vaziyatlardan, intellektual faoliyatdan taassurotlari bilan birga keladi.

Kognitiv faoliyat bilan birga keladigan emotsiyalar individual bilish, sinchkovlik bilan o'rganish, kashfiyot yoki tushuncha, natijaga erishishni baholash jarayoniga sub'ektiv rang beradi, ular fikrlashning o'ziga xos platformasi hisoblanadi. Ular intellektual jarayonni katalizlaydi va muvofiqlashtiradi, aqliy faoliyatni yaxshilaydi yoki yomonlashtiradi, uning moslashuvchanligini, tuzatilishini, stereotipdan uzoqlashishini ta'minlaydi.

Ijodiy jarayonlar va hayotdagi yorqin ijobiy voqealar bilan birga keladigan emotsiyalar qo'shimcha energiyani chiqarishga yordam beradi, go'yo ular o'z-o'zidan energiya ishlab chiqarish qobiliyatini ta'minlaydi.

Har bir inson emotsiyalarning namoyon bo'lishining individual shakliga ega. Muayyan shaxsning emotsional sohasini rivojlantirishning sub'ektiv tomoni va emotsiyalar va tajribalarning o'ziga xos xususiyatlari qiymat va semantik asosga asoslanadi. Shaxsiy, sub'ektiv ravishda rang-barang ehtiyojlarni qondirish jarayoniga kiritiladigan biz nimani anglatsak, u yoki bu individual hissiyotlarni keltirib chiqaradi. Biz quvonch, zavq, qoniqish, zavqni his qilishimiz mumkin. Xuddi shunday, bizning shaxsiy hayotimizning muhim ob'ekti yoki tarkibiy qismining haqiqiy yoki taxmin qilingan yo'qolishi kuchli tashvish, tashvish, qo'rquv, stressni, hatto ta'sirchan reaksiyaga olib keladi.

Emotsional reaksiyalar - idrok, kognitiv va motor tizimlari bilan chambarchas bog'liq. Ular vaziyatlarni tanlab idrok etish va ularga javob berishga yordam beradi, qiziqish, harakatlarimiz bilan birga keladi, mushaklarning quvonchini yoki harakat quvonchini keltirib chiqaradi.

Emotsiyalarning quyidagi funktsiyalari ajralib turadi: signal, aks ettirish, baholash, rag'batlantirish yoki motivatsion, mustahkamlash, almashtirish, qochish, ekspressiv, tashkiliy, tartibga soluvchi, kognitiv, evristik va kutish funktsiyasi.

Masalan, salbiy emotsiyani bizni asossiz qarorlar va harakatlardan himoya qilib, signal vazifasini o'tashi, faoliyatni inhibe qilishi mumkin. Ijobiy emotsiyalar harakatlarni rag'batlantirishi, muvaffaqiyatli xatti-harakatlarni mustahkamlashi mumkin.

² Ильин Е.П. Эмоции и чувства. — 2-е изд. — СПб: Питер, 2013. — 784 с.

Insonning hissiy muloqot qilish qobiliyatini tavsiflovchi emotsional intellekt (EQ) tushunchasi mavjud³.

Har doim emotsiya namoyishlar (tabassum, kulgi, tahdid, qichqiriq, yig'lash, befarqlik va azob-uqubatlar va boshqalar) odamlarning xatti-harakatlariga ta'sir qilish vositasi sifatida ishlatilishi mumkinligiga ishonishgan. Ammo emotsional ta'sirlarning maqsadlari, umumiy qadriyatlar va hissiyotlarning samimiyligi ustuvorligi muhimdir, aks holda shaxslararo aloqa energiyasini buzadigan manipulyatsiyalarga botib bo'lmaydi. Umuman olganda, muloqotning manipulyativ tabiati abadiy muammo bo'lib, u ming yillar davomida muhokama qilingan. Bir tomondan, ishbilarmonlik aloqalarining maqsadi deyarli har doim fikrga ta'sir qilish, sub'ekt manfaati uchun faoliyatni rag'batlantirish, qarshilikni buzish istagi va h.k. Uning fe'l-atvorining manipulyatsiyasi uning ta'rifida yotadi. Boshqa tomondan, faylasuflar va psixologlar boshqa odamni o'z maqsadlari uchun ishlatishning zararli ekanligiga aminlar. Ehtimol, oltin o'rtacha qiymatni tushunishda rioya qilish kerak, keyin biz professional guruhning his-tuyg'ularini boshqarish haqida gapirishimiz mumkin: bir tomondan, professional ahamiyatga ega sifat sifatida, boshqa tomondan, uning professionalligi va boshqaruv san'atining ko'rsatkichi sifatida.

Xulosa:

- Psixologiyada emotsiyalarga ko'proq e'tibor berish kerak. Biz ko'pincha inson ijtimoiy mavjudot sifatida yuqori jamoaviy (guruh, jamoaviy) emotsionallikka muhtojligini unutishni boshladik;

- Emotsiyalar – bu murakkab hodisa, to'liq o'rganilmagan, aftidan, insonning tirik mavjudotlarning eng yuqori turiga mansubligini belgilaydigan ong. Qadriyatlar, munosabatlar, shaxsiy ma'no, ya'ni hissiyotlarning paydo bo'lishi va oqimining asosini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi.

References:

1. *Совпель Д.Е.* Управление эмоциями. — СПб: Питер, 2009. — 284 с.
2. *Ильин Е.П.* Эмоции и чувства. — 2-е изд. — СПб: Питер, 2013. — 784 с.
3. Urazbayeva Dilbar Abdullayevna Onkologik bemorlar psixoemotsional holarlarini diagnostika qilishning o'ziga xosligi //o'zbekiston olimlarining ilmiy-amaliy tadqiqotlari. – 2022. – T. 1. – №. 3. – С. 43-47.
4. Уразбаева Д. Онкологик беморлар билан олиб бориладиган психокоррекцион методларнинг назарий жиҳатлари //Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 25-27.
5. Уразбаева Д. А. Онкологик беморлар ижтимоий-психологик ҳолатини тадқиқ қилиш хусусиятлари //научно-теоретический журнал “Ma'mun science”. – 2023. – Т. 1. – №. 1.
6. Уразбаева Д. Socio-psychological characteristics of life activity of oncological patients //O'zbekiston milliy universiteti xabarlari, 2022,[1/10] ISSN 2181-7324.

³ *Экман П.* ПСИХОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ. Я знаю, что ты чувствуешь / Пер. с англ. В. Кузина; поднауч. ред Е.П. Ильина. — СПб: Питер, 2012. - 334 с.

7. Уразбаева, Д. Correlation of psychoemotional and social psychological states of patients diagnosed with cancer. *O'zbekiston milliy universiteti xabarlari*, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
8. Уразбаева Д. Socio-psychological characteristics of patients in various localizations of oncological diseases // [https://science.nuu.uz/Social sciences](https://science.nuu.uz/Social%20sciences).
9. Экман П. [Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь / Пер. с англ. В. Кузина](#); под науч. ред Е.П. Ильина. — СПб: Питер, 2012. - 334 с.

INNOVATIVE
ACADEMY